

INTERNATIONAL ISLAMIC ACADEMY OF UZBEKISTAN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6608775>

Salima Rustamiy

*doctor of science DSc, docent of the department
Uzbek language and classical oriental literature.*

Салимахон Рустамий

*Дипломатик муносабатларда “Балогат илми” нинг ўрни
The role of "ilm al-balagah" in diplomatic relations*

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, филология фанлари доктори

Аннотация: *Ҳар бир давлатнинг халқаро муносабатлар соҳасидаги муваффақиятли ривожини маълум жиҳатдан дипломатик муносабат ўрнатувчи шахсларнинг билими, тафаккури билан бир қаторда уларнинг нутқ маданияти билан ҳам узвий боғлиқдир. Мазкур мақолада шарқ халқлари орасида машҳур бўлган балогат илмининг аҳамияти ёритилган.*

Калит сўзлар: *балогат илми, шарқ халқлари, баён, маъоний, бадий.*

Тарихга назар солсак, давлатлараро муносабатларни йўлга қўйиш, ривожлантириш ишларига масъул шахслар мохир сўз усталари бўлганини сезиш қийин эмас. Улар бу даражага махсус билимларни ўзлаштириш орқали эришганлар. Чунки фикрни аниқ ва равон жумлаларда тўғри етказа билиш нутқ санъати ҳисобланади ва қадимдан шарқ халқлари таълим масканларида махсус адабиётлар асосида бу санъатга оид илмларни ўрганиб келганлар. Бу борада араб филологиясида ўрта асрларда вужудга келган, кейинчалик бошқа шарқ тилларига ҳам тадбиқ қилинган, ҳозиргача араб ва бошқа шарқ давлатларида араб тилининг нозик жиҳатлари ҳақида билим бериб келаётган балогат илмига оид асарларни алоҳида таъкидлаш лозим. Булар XII асрда яратилган Абу Ёқуб бин Муҳаммад бин Али ас-Саккокийнинг (1160-1229) “Мифтоҳу-л-улум” [3,41] (“Илмлар калити”) ва шу асар асосида яратилган Жалолиддин Муҳаммад бин Абду-р-рахмон ал-Қазвинийнинг (в.э.1339) “Талхис-л-Мифтоҳ” [2,228] (“Мифтоҳ”га қисқартма), Саъадиддин Масъуд бин Умар ат-Тафтазонийнинг (в.э. 1390) “Шарх “Талхиси-л-Мифтоҳ” [2,229] (“Талхиси-л-Мифтоҳ” шархи) асарларидир. Бу асарлар ичида “Талхис “Мифтоҳи-л-улум” ва “Шарх “Талхиси-л-Мифтоҳ”нинг кўплаб нусхаси бизгача етиб келган ва бу қўлёзмаларнинг кўпи XVIII-XIX асрда кўчирилган. Бу эса балогат илмининг

якин асрларда ҳам бошқа шарқ мамлакатлари каби ўлкамиз ўқув даргоҳларида кенг миқёсда ўқитилганини кўрсатади.

Балоғат илми араб тилшунослигида IX асрда вужудга келиб, XII асрда такомилга етган илмдир. Шарқда, хусусан араб тилида балоғат илми морфология, синтаксис ва луғатшуносликдан сўнг муҳим мавқега эга бўлган илмлардан ҳисоблангани боис қадимдан араб тилшунослари, адабиётшуносларининг диққат марказида бўлиб келган. Чунки зиёли кишиларнинг етуклик даражаси уларнинг балоғат илмини қай даражада ўрганганликлари билан белгиланар эди. Шунинг учун ҳам олимлар бу илмнинг ривожланиши ва унинг ўзлаштирилишига катта эътибор берганлар ва балоғат илмини ўқитиш, албатта, ўқув дастурларидан ҳам жой олиб келган.

“Балоғат” сўзининг луғавий маъноси - “етуклик” бўлиб, илмий атама сифатида сўзловчининг грамматик жиҳатдан мукамал жумлани ўз ўрнида ва тегишли ҳолатда қўллаш олиши ҳамда шу талабларга жавоб берувчи фасих жумлаларни сўзлаш билиш маҳорати тушунилади. Фасих жумла маъно аниқлигига эга, осон тушуниладиган, раво айтиладиган, ёқимли эшитилладиган ва сарф қоидаларига мос тушадиган сўзлардан ташкил топган жумладир [1,5].

Фан сифатида “балоғат” деганда жумла, унинг таркибий қисмлари, қоидалари ва сўзловчининг нутқ маданияти назарда тутилади. Балоғат илмининг олимлари уни уч таркибий қисмга ажратганлар. Булар: “илму-л-байон” – мақсадни изоҳлаш ва тушунтириш учун гапни турли воситалар билан ифодалаш қоида ва усуллари; “илму-л-маъоний” – таъбирни воқелик ва мақсадга мувофиқ тарзда тузиш услублари ҳақидаги илм; “илму-л-бадиъ” – сўз санъати илми.

Маълум бўлди-ки, балоғат илми тилнинг ўзига хос нозик жиҳатларини ўрганишда, нутқ орқали етказилаётган хабарнинг тингловчига тўлиқ етиб боришида муҳим аҳамиятга эга бўлган фандир. Бу фикрнинг тасдиғини балоғат илмининг ҳар бир бўлимида кўриш мумкин.

Балоғат илмида жумлани грамматик жиҳатдан тўғри тузиш, сўзларни такрорлаш ёки оз сўз билан кўп маъно ифодалаш, ҳам эшитилиши, ҳам маъно жиҳатдан ёқимли сўзларни қўллаш, сўзларнинг маъносига эътибор берган ҳолда ўз ўрнида қўллаш санъатлари ўргатилади. Бу санъатларни қўллаб тузилган нутқ фикр тўғри ифодаланган, тингловчининг ҳам дидига, ҳам қулоғига малол бўлмайдиган, аксинча хуш ёқувчи бўлади. Маълумотларнинг бу тарзда етказилиши тингловчида унинг моҳиятини англаб, маъзини чақишга рағбат уйғотади ва хотирага тез ўрнашади.

Юқорида таъкидланганидек, балоғат илмини ўзлаштириш шарқ тилларини чуқур ўзлаштириш имконини яратувчи асосий омиллардан ҳисобланади, шунинг учун ҳам бу илм нафақат филологлар, балки халқаро муносабатлар доирасида фаолият кўрсатувчи бўлажак дипломатлар учун ҳам жуда зарурдир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ali Ja:rim, Mustafa Amin. Al-bala:ga al-wa:diha. Al-baya:n, al-maa:ni, al-badi. Al-Qa:hira. 1999.
2. Каталог рукописей государственного музея литературы им. А.Наваи. Т-I, -Т.: 2006.
3. Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Т. VIII. -Т. 1954.